

Ergebnisse der ZKI Top Concerns-Umfrage des ZKI-Arbeitskreises Strategie und Organisation für das Jahr 2017/18

Malte Dreyer, Humboldt-Universität zu Berlin, malte.dreyer@hu-berlin.de

<https://doi.org/10.5281/zenodo.1183493>

Zusammenfassung

Der Arbeitskreis Strategie und Organisation des ZKI-Vereins führt eine jährliche Umfrage zu den wichtigsten Themen und Schwerpunkten der Mitgliedseinrichtungen durch. Im Jahr 2016 wurde die Umfrage auf eine elektronische Umfrage im Web mittels Lime-Survey umgestellt. Basierend auf dieser ersten Ergebnismenge konnte im Herbst 2017 eine erweiterte Umfrage durchgeführt werden, die auch einen Vergleich zum Vorjahr und die Relevanzverschiebungen bei den Top-Themen berücksichtigt. Dieser Artikel stellt die Kernergebnisse dar und wird durch die aufbereiteten Rohdaten im Excel-Format unter <https://doi.org/10.5281/zenodo.1183499> ergänzt.

Die Top-10-Nennungen der relevanten Trends für die ZKI-Community sind für das Jahr 2018 die Themen:

1. IT-Sicherheit
2. Digitalisierung
3. Forschungsdaten-Management
4. EU-DSGVO
5. Cloud-Dienste
6. Informationssicherheit
7. Langzeitarchivierung
8. Kooperationen
9. Outsourcing
10. Virtualisierung

Einführung und Überblick

Insgesamt haben 40 Einrichtungen an der Umfrage teilgenommen. Die folgenden Darstellungen geben einen Überblick zu den Rollen der teilnehmenden Personen sowie zur Art der Einrichtungen.

Abbildung 1: Rolle der Teilnehmenden in der Einrichtungen

Abbildung 2: Art der teilnehmenden Einrichtung

Die Teilnahme an der Umfrage hat im Durchschnitt 13 Minuten benötigt.

	[Minuten]
Median	9
Durchschnitt	13
Minimum	2
Maximum	44

Tabelle 1

Nicht alle Teilnehmenden haben angegeben, in welcher Stadt die Einrichtung angesiedelt ist. Aus den 33 Angaben ergibt sich die folgende Verteilung auf die Bundesländer:

Bundesland	Einrichtungen
Baden-Württemberg	3
Bayern	4
Berlin	3
Brandenburg	0
Bremen	0
Hamburg	1
Hessen	1
Mecklenburg-Vorpommern	1
Niedersachsen	2
Nordrhein-Westfalen	9
Rheinland-Pfalz	4
Saarland	0
Sachsen	3
Sachsen-Anhalt	0
Schleswig-Holstein	0
Thüringen	2

Abbildung 3: Verteilung der teilnehmenden Einrichtungen auf die Bundesländer

Digitalisierungsstrategien

Für das Jahr 2017 wurde zusätzlich abgefragt, ob die Einrichtungen an Digitalisierungsstrategien arbeiten und ob die IT-Zentren hieran beteiligt sind. Es zeigt sich, dass der überwiegende Anteil der Einrichtungen bereits an der Erstellung von Digitalisierungsstrategien arbeitet oder bereits eine Strategie verabschiedet hat.

Abbildung 4: Gibt es an Ihrer Hochschule eine Digitalisierungsstrategie?

Die Rollen, in denen die IT-Einrichtungen an der Strategiebildung mitgewirkt haben, sind in der folgenden Übersicht wiedergegeben.

Abbildung 5: In welcher Rolle haben Sie an der Digitalisierungsstrategie mitgewirkt?

Vergleich mit dem Vorjahr 2016/17

Die Umfrage im Jahr 2016 hat die folgenden 10 Top-Themen mit der höchsten Relevanz für die teilnehmenden IT-Einrichtungen aus dem ZKI ergeben:

1. IT-Sicherheit
2. Kooperationen
3. Digitalisierung
4. Forschungsdaten
5. IT-Service-Management
6. Informationssicherheit
7. Föderierte Dienste
8. Big Data
9. Enterprise Application Management
10. Langzeitarchivierung

In diesem Jahr wurde gefragt, wie sich die Relevanz dieser Themen im Jahr 2017 verändert hat. Hierbei ergibt sich eine gleichmäßige Verteilung auf stärkere und gleiche Relevanz. Nur 4% der Antworten nennen eine geringere Relevanz der Themen.

Abbildung 6: Verteilung der Gewichtungen insgesamt

Die Veränderungen werden im folgenden Diagramm dargestellt:

Abbildung 7: Relevanz des Themas im Vergleich zum Vorjahr

Bei den Antworten zum Bereich der IT-Sicherheit bzw. Informationssicherheit ist zu berücksichtigen, dass diese Unterscheidung von einigen Personen sehr bewusst gewählt wird und von anderen Personen möglicherweise eher synonym gesehen wird.

Die Fragen im Detail

Im Folgenden werden die einzelnen Fragen der Umfrage mit den Top-Antworten wiedergegeben und zusätzlich die Unterschiede zum Vorjahr gelistet. Es werden jeweils nur die Antworten wiedergegeben, die mehr als eine Nennung erhalten haben. Die vollständigen Listen der Antworten finden sich in der begleitenden Excel-Datei.

Um die einzelnen Themennennungen auszuwerten, wurden die Begriffe, soweit dies eindeutig möglich ist, von Synonymen in einheitliche Begriffe überführt (Beispiel: „Verständnis für die Probleme der Anwender“ zu „Anwendernähe“). Wo erforderlich, wurden auch spezielle Unterthemen einem Hauptthema zugeordnet (Beispiel: „Hybrid-Cloud“ zum Thema „Cloud-Dienste“).

Welche Top-Trends sehen Sie allgemein im IT-Bereich?

Die Antworten mit mehr als einer Nennung waren	Neu hinzugekommen im Vergleich zum Vorjahr sind die Themen																		
<table border="1"> <tr><td>6</td><td>Cloud-Dienste</td></tr> <tr><td>6</td><td>EU-DSGVO</td></tr> <tr><td>5</td><td>Digitalisierung</td></tr> <tr><td>3</td><td>Forschungsdatenmanagement</td></tr> <tr><td>3</td><td>Sourcing Strategien</td></tr> <tr><td>2</td><td>Internet of Things</td></tr> </table> <p><i>Tabelle 2</i></p>	6	Cloud-Dienste	6	EU-DSGVO	5	Digitalisierung	3	Forschungsdatenmanagement	3	Sourcing Strategien	2	Internet of Things	<table border="1"> <tr><td>6</td><td>EU-DSGVO</td></tr> <tr><td>3</td><td>Sourcing Strategien</td></tr> <tr><td>2</td><td>Internet of Things</td></tr> </table> <p><i>Tabelle 3</i></p>	6	EU-DSGVO	3	Sourcing Strategien	2	Internet of Things
6	Cloud-Dienste																		
6	EU-DSGVO																		
5	Digitalisierung																		
3	Forschungsdatenmanagement																		
3	Sourcing Strategien																		
2	Internet of Things																		
6	EU-DSGVO																		
3	Sourcing Strategien																		
2	Internet of Things																		
	Nicht mehr genannt wurden die Themen																		
	<table border="1"> <tr><td>11</td><td>IT-Sicherheit</td></tr> <tr><td>5</td><td>Kooperationen</td></tr> <tr><td>4</td><td>IT-Governance</td></tr> <tr><td>3</td><td>IT-Servicemanagement</td></tr> <tr><td>3</td><td>Software Defined Infrastructure</td></tr> <tr><td>3</td><td>Virtualisierung</td></tr> <tr><td>3</td><td>Föderierte Dienste</td></tr> <tr><td>3</td><td>Big Data</td></tr> <tr><td>3</td><td>Informationssicherheit</td></tr> </table> <p><i>Tabelle 4</i></p>	11	IT-Sicherheit	5	Kooperationen	4	IT-Governance	3	IT-Servicemanagement	3	Software Defined Infrastructure	3	Virtualisierung	3	Föderierte Dienste	3	Big Data	3	Informationssicherheit
11	IT-Sicherheit																		
5	Kooperationen																		
4	IT-Governance																		
3	IT-Servicemanagement																		
3	Software Defined Infrastructure																		
3	Virtualisierung																		
3	Föderierte Dienste																		
3	Big Data																		
3	Informationssicherheit																		

Welche Top-Trends sind für Sie besonders relevant?

Die Antworten mit mehr als einer Nennung waren	Neu hinzugekommen im Vergleich zum Vorjahr sind die Themen																																
<table border="1"> <tr><td>13</td><td>IT-Sicherheit</td></tr> <tr><td>12</td><td>Digitalisierung</td></tr> <tr><td>7</td><td>Forschungsdaten-Management</td></tr> <tr><td>6</td><td>EU-DSGVO</td></tr> <tr><td>5</td><td>Cloud-Dienste</td></tr> <tr><td>3</td><td>Informationssicherheit</td></tr> <tr><td>3</td><td>Langzeitarchivierung</td></tr> <tr><td>2</td><td>Kooperationen</td></tr> <tr><td>2</td><td>Outsourcing</td></tr> <tr><td>2</td><td>Virtualisierung</td></tr> <tr><td>2</td><td>Zentralisierung</td></tr> </table> <p><i>Tabelle 5</i></p>	13	IT-Sicherheit	12	Digitalisierung	7	Forschungsdaten-Management	6	EU-DSGVO	5	Cloud-Dienste	3	Informationssicherheit	3	Langzeitarchivierung	2	Kooperationen	2	Outsourcing	2	Virtualisierung	2	Zentralisierung	<table border="1"> <tr><td>6</td><td>EU-DSGVO</td></tr> <tr><td>5</td><td>Cloud-Dienste</td></tr> <tr><td>2</td><td>Outsourcing</td></tr> <tr><td>2</td><td>Virtualisierung</td></tr> <tr><td>2</td><td>Zentralisierung</td></tr> </table> <p><i>Tabelle 6</i></p>	6	EU-DSGVO	5	Cloud-Dienste	2	Outsourcing	2	Virtualisierung	2	Zentralisierung
13	IT-Sicherheit																																
12	Digitalisierung																																
7	Forschungsdaten-Management																																
6	EU-DSGVO																																
5	Cloud-Dienste																																
3	Informationssicherheit																																
3	Langzeitarchivierung																																
2	Kooperationen																																
2	Outsourcing																																
2	Virtualisierung																																
2	Zentralisierung																																
6	EU-DSGVO																																
5	Cloud-Dienste																																
2	Outsourcing																																
2	Virtualisierung																																
2	Zentralisierung																																
	Nicht mehr genannt wurden die Themen																																
	<table border="1"> <tr><td>2</td><td>Enterprise Application Management</td></tr> </table> <p><i>Tabelle 7</i></p>	2	Enterprise Application Management																														
2	Enterprise Application Management																																

Das Thema „Internet of Things“ aus den allgemeinen Trends wird hierbei nicht genannt.

Welche gesetzgeberischen Regelungen sehen Sie für sich im nächsten Jahr als besonders relevant?

Die Antworten mit mehr als einer Nennung waren		Neu hinzugekommen im Vergleich zum Vorjahr sind die Themen	
31	EU-DSGVO	2	E-Rechnungsgesetz
2	E-Rechnungsgesetz	2	Verwaltungsvorschrift Informationssicherheit
2	Verwaltungsvorschrift Informationssicherheit	<i>Tabelle 9</i>	
<i>Tabelle 8</i>		Nicht mehr genannt wurden die Themen	
4	IT-Sicherheitsgesetz	4	§52a Urheberrechtsgesetz
		<i>Tabelle 10</i>	

Welche Themen bearbeiten Sie derzeit strategisch?

Die Antworten mit mehr als einer Nennung waren		Neu hinzugekommen im Vergleich zum Vorjahr sind die Themen	
10	Forschungsdatenmanagement	4	Cloud-Dienste
8	IT-Sicherheit	3	Forschungsinformationsmanagement
7	Digitalisierung	3	Kooperationen
7	IT-Service-Management	2	EU-DSGVO
4	Cloud-Dienste	2	IT Strategie
3	Forschungsinformationsmanagement	2	Langzeitarchivierung
3	Kooperationen	<i>Tabelle 12</i>	
2	EU-DSGVO	Nicht mehr genannt wurden die Themen	
2	IT-Strategie	3	Sourcing
2	Langzeitarchivierung	2	IT-Governance
<i>Tabelle 11</i>		2	Identity Management
		<i>Tabelle 13</i>	

Welche neuen Aufgaben im Bereich Management bearbeiten Sie zurzeit?

Die Antworten mit mehr als einer Nennung waren		Neu hinzugekommen im Vergleich zum Vorjahr sind die Themen	
5	IT-Service-Management	5	IT-Service-Management
4	Personalgewinnung	4	Personalgewinnung
3	IT-Sicherheit	3	IT-Sicherheit
3	Personalentwicklung	3	Personalentwicklung
2	Digitalisierungsstrategie	2	Digitalisierungsstrategie
2	E-Learning	2	E-Learning
2	Forschungsdatenmanagement	2	Forschungsdatenmanagement
2	Kooperationen	2	Kooperationen
<i>Tabelle 14</i>		<i>Tabelle 15</i>	
		Nicht mehr genannt wurden die Themen	
		2	IT-Controlling
		2	Change Management
		2	Systematisches Reporting von Kennzahlen
		<i>Tabelle 16</i>	

In welchem Bereich werden externe Dienstleistungen derzeit wichtiger für Sie?

Die Antworten mit mehr als einer Nennung waren		Neu hinzugekommen im Vergleich zum Vorjahr sind die Themen	
6	Beratungsleistungen	6	IT-Sicherheit
6	IT-Sicherheit	5	E-Mail
5	E-Mail	2	Einführung neuer Dienste
4	Softwareentwicklung	2	ERP
3	Betriebsunterstützung	2	Langzeitarchivierung
2	Cloud-Dienste	<i>Tabelle 18</i>	
2	Einführung neuer Dienste	Nicht mehr genannt wurden die Themen	
2	ERP	KEINE	
2	Infrastruktur-Dienste		
2	Langzeitarchivierung		
2	Support		
<i>Tabelle 17</i>			

In welchen Bereichen investieren Sie mehr als vorher?

Die Antworten mit mehr als einer Nennung waren		Neu hinzugekommen im Vergleich zum Vorjahr sind die Themen	
7	IT-Sicherheit	6	Netzwerk-Infrastruktur
6	Netzwerk-Infrastruktur	4	HPC
6	Software-Lizenzen	3	Personalgewinnung
5	Speicher-Infrastruktur	2	Digitalisierung
4	HPC	2	Forschungsdatenmanagement
3	Personalgewinnung	2	Medientechnik
2	Digitalisierung	2	Personalentwicklung
2	Forschungsdatenmanagement	<i>Tabelle 20</i>	
2	Infrastruktur	Nicht mehr genannt wurden die Themen	
2	Medientechnik	2	Befristetes Personal
2	Personalentwicklung	<i>Tabelle 21</i>	
<i>Tabelle 19</i>			

Welche Technologien werden für Sie wichtiger?

Die Antworten mit mehr als einer Nennung waren		Neu hinzugekommen im Vergleich zum Vorjahr sind die Themen	
5	Cloud-Dienste	2	Docker
4	Software Defined Storage	2	Forschungsdatenmanagement
3	Software Defined Networking	2	Tiered Storage
2	Docker	<i>Tabelle 23</i>	
2	Forschungsdatenmanagement	Nicht mehr genannt wurden die Themen	
2	Speichertechnologien	KEINE	
2	Tiered Storage		
2	VDI		
<i>Tabelle 22</i>			

Welche neuen Dienste oder Technologien führen Sie derzeit ein?

Die Antworten mit mehr als einer Nennung waren		Neu hinzugekommen im Vergleich zum Vorjahr sind die Themen	
3	Forschungsdatenmanagement	2	Security Information and Event Management (SIEM)
2	Identity Management	2	Software Defined Storage
2	Security Information and Event Management (SIEM)		
2	Software Defined Storage		
2	VDI		
2	VoIP		
<i>Tabelle 24</i>		<i>Tabelle 25</i>	
		Nicht mehr genannt wurden die Themen	
		4	Forschungsinformations-system
		3	Dokumenten-management
		2	OpenStack
		2	ERP-System
		<i>Tabelle 26</i>	

Welche Fähigkeiten möchten Sie im nächsten Jahr gerne bzgl. IT in Ihrer Organisation aufbauen?

Die Antworten mit mehr als einer Nennung waren		Neu hinzugekommen im Vergleich zum Vorjahr sind die Themen	
8	IT-Servicemanagement	5	IT-Sicherheit
5	IT-Sicherheit	5	Projektmanagement
5	Projektmanagement	3	Forschungsdatenmanagement
4	Prozessmanagementkompetenz	2	IT-Sicherheitsbewusstsein
3	Forschungsdatenmanagement	<i>Tabelle 28</i>	
2	IT-Sicherheitsbewusstsein	Nicht mehr genannt wurden die Themen	
<i>Tabelle 27</i>		2	Enterprise Application Management
		<i>Tabelle 29</i>	

Welche Skills der Mitarbeiter werden wichtiger?

Die Antworten mit mehr als einer Nennung waren		Neu hinzugekommen im Vergleich zum Vorjahr sind die Themen	
8	Kommunikationsfähigkeit	5	Prozessmanagement
8	Projektmanagement	3	Dokumentation
5	Prozessmanagement	2	Anwendernähe
4	IT-Sicherheit	2	Beratung
3	Dokumentation	2	Web-Entwicklung
2	Anwendernähe	<i>Tabelle 31</i>	
2	Beratung	Nicht mehr genannt wurden die Themen	
2	Flexibilität	3	IT-Servicemanagement
2	Organisationsverständnis	2	ITIL
2	Web-Entwicklung	2	Architekturkenntnisse
<i>Tabelle 30</i>		2	Eigenverantwortliches Arbeiten
		<i>Tabelle 32</i>	

Welche Skills der Mitarbeiter werden weniger wichtig?

Die Antworten mit mehr als einer Nennung waren		Neu hinzugekommen im Vergleich zum Vorjahr sind die Themen	
4	Spezialwissen	2	Client Management
3	Keine	<i>Tabelle 34</i>	
3	Programmierkenntnisse	Nicht mehr genannt wurden die Themen	
2	Client Management	1	Ganzheitliches Wissen
2	Hardware	<i>Tabelle 35</i>	
<i>Tabelle 33</i>			

Anhang

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Rolle der Teilnehmenden in der Einrichtungen	1
Abbildung 2: Art der teilnehmenden Einrichtung	2
Abbildung 3: Verteilung der Teilnehmenden Einrichtungen auf die Bundesländer	2
Abbildung 4: Gibt es an Ihrer Hochschule eine Digitalisierungsstrategie?	3
Abbildung 5: In welcher Rolle haben Sie an der Digitalisierungsstrategie mitgewirkt?	3
Abbildung 6: Verteilung der Gewichtungen insgesamt.....	4
Abbildung 7: Relevanz des Themas im Vergleich zum Vorjahr	5

Fragenverzeichnis

Digitalisierungsstrategien.....	3
Vergleich mit dem Vorjahr	4
Welche Top-Trends sehen Sie allgemein im IT-Bereich?	6
Welche Top-Trends sind für Sie besonders relevant?.....	6
Welche gesetzgeberischen Regelungen sehen Sie für sich im nächsten Jahr als besonders relevant? .	7
Welche Themen bearbeiten Sie derzeit strategisch?.....	7
Welche neuen Aufgaben im Bereich Management bearbeiten Sie zurzeit?	8
In welchem Bereich werden externe Dienstleistungen derzeit wichtiger für Sie?	8
In welchen Bereichen investieren Sie mehr als vorher?	9
Welche Technologien werden für Sie wichtiger?.....	9
Welche neuen Dienste oder Technologien führen Sie derzeit ein?	10
Welche Fähigkeiten möchten Sie im nächsten Jahr gerne bzgl. IT in Ihrer Organisation aufbauen? ...	10
Welche Skills der Mitarbeiter werden wichtiger?.....	11
Welche Skills der Mitarbeiter werden weniger wichtig?	11